

21. Глобальный индекс мягкой силы России [Электронный ресурс]. – URL: <https://brandirectory.com/softpower> (дата обращения: 20.01.2022).

22. Решение Арбитражного суда Нижегородской области дело №А43-20547/2021 от 17 сентября 2021 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 20.01.2022).

УДК 344
DOI

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

СОЛОВЬЁВА Ю. А.,
канд. юрид. наук., доцент кафедры
конституционного и международного права,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы международно-правовой регламентации и категории «военные преступления»; дан краткий обзор международного законодательства, закрепляющего виды военных преступлений; проанализированы научные подходы к содержанию и классификации военных преступлений в международном праве.

***Ключевые слова:** международное право; международное уголовное право; принципы *jus cogens*; международные преступления; военные преступления; военные конфликты международного характера; военные конфликты немеждународного характера.*

WAR CRIMES IN INTERNATIONAL LAW

Solovyova U.A.,
candidate of law, docent department of
constitutional and international law,
Donetsk national university,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the issues of international legal regulation and the category of «war crimes»; a brief overview of international legislation that establishes the types of war crimes is given; analyzed scientific approaches to the content and classification of war crimes in international law.

Keywords: international law; international criminal law; principles of jus cogens; international crimes; war crimes; military conflicts of an international character; military conflicts of a non-international character.

Постановка задачи. Отрицательные явления, порождаемые вооруженными конфликтами, являются предметом «беспокойства» всего мирового сообщества. Все чаще на международном уровне уделяется внимание решению проблемных вопросов, связанных, в частности, с военными преступлениями. Для Донецкой Народной Республики вопросы международной уголовной ответственности за военные преступления, бесспорно, являются актуальными, поскольку только за последние несколько месяцев (с начала проведения специальной военной операции РФ) Следственным комитетом РФ возбуждено более 400 уголовных дел по факту совершения военных преступлений и геноцида.

Актуальность. Сегодня, когда мир стал довольно конфронтационным, а вооруженные конфликты получили принципиально новые качества и характеристики, ярким примером которых можно считать события в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и пр., одной из насущных проблем стало обеспечение прав и свобод как военнослужащих, так и населения, непосредственно находящегося в зоне таких конфликтов.

Обзор последних исследований и публикаций. Для формирования современной концепции военных преступлений в международном праве большое значение имели результаты фундаментальных исследований таких авторов: С. А. Лобанова [1], А. В. Берко [2], Р. А. Адельханяна [3] и пр. Однако, несмотря на значительное количество научных работ в указанной сфере, до сих пор не выработано концептуального понятия и общепризнанной систематизации военных преступлений в международном праве.

В связи с этим целью данного исследования является рассмотрение вопросов содержания и видовой характеристики категории «военные преступления» в международном праве.

Изложение основного материала исследования. Отметим, что в науке международного права устоявшимся считается подход, согласно которому международными преступлениями необходимо считать деяния, нарушающие международные обязательства, которые являются основными для обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества и рассматриваются как

преступления против международного сообщества в целом [4, с. 180]. К международным преступлениям необходимо относить геноцид, апартеид, агрессию, систематические и массовые нарушения прав человека, военные преступления и пр.

Особенности таких преступлений заключаются в следующем:

1) совершаются государствами, должностными лицами государств, которые используют механизм государства в своих целях, а также рядовыми исполнителями;

2) осуществляются в непосредственной взаимосвязи с государством;

3) посягают на международный мир и безопасность;

4) угрожают основам международного правопорядка;

5) последствием является ответственность государства как субъекта международного права и индивидуальная уголовная ответственность исполнителей, которая наступает в рамках международной, а в некоторых случаях внутригосударственной (национальной) юрисдикции [5, с. 363].

Понятием «международное преступление» охватываются две группы противоправных деяний, которые различаются по характеру криминализации:

1) деяния, криминализованные национальным уголовным правом (в обязательном порядке должна присутствовать характеристика транснациональности);

2) деяния, криминализованные международно-правовыми нормами.

И в этом контексте хотелось бы сразу пояснить по поводу первой классификационной единицы следующее: с одной стороны, ответственность за совершение международных преступлений установлена национальным правом, следовательно, они являются национально-правовыми преступлениями по природе уголовно-правового запрета, а, с другой стороны, такие преступления являются международными исходя их характеристики преступной деятельности и/или субъектов, участвующих в них [6, с. 58].

Так, четыре Женевские конвенции 1949 г. [7] обязывают государства криминализовать серьезные нарушения международного гуманитарного права в национальном законодательстве. РФ это требование выполнено, прежде всего, путем включения в Уголовный кодекс РФ Гл. 34, закрепляющей ответственность за совершение преступлений против мира и

безопасности человечества [8]. В частности, ст. 356. Уголовного Кодекса РФ предусматривает в качестве уголовно-наказуемого деяния – применение средств и методов ведения войны, запрещенных международным договором РФ. Общественная опасность такого рода преступлений заключается в том, что при использовании запрещенных средств и методов войны не только попираются нормы международного права, а, и причиняются неоправданные страдания как участникам вооруженного конфликта, так и мирному населению.

Кроме того, согласно Женевским конвенциям 1949 г. государства должны преследовать в судебном порядке лиц, обвиняемых в совершении серьезных нарушений международного гуманитарного права или передавать таких лиц государству, готовому совершить подобное преследование. Иными словами, на военные преступления (как и другие виды международных преступлений) в соответствии с Женевскими конвенциями распространяется принцип универсальной юрисдикции. Он состоит в том, что любое государство может привлечь лицо, виновное в совершении военных преступлений, к уголовной ответственности, несмотря на место совершения преступления и гражданство субъекта преступления или его жертвы.

Заметим, что сам термин «военные преступления» начал использоваться после Первой мировой войны. Комиссия ООН по расследованию военных преступлений гитлеровского фашизма, созданная в Лондоне 7 октября 1942 г., выдвинула предложение о том, что «концепция военных преступлений шире по своему значению собственно нарушений законов и обычаев войны. Помимо них, военные преступления включают также преступления против мира и человечности». По мнению указанной Комиссии, военные преступления представляют собой любые грубые нарушения правовых норм, совершенные как в военное время, так и в «послевоенный период» (в целях воспрепятствования восстановлению мира), которые нарушают основные принципы уголовного права, признаваемые всеми цивилизованными народами (в изложении П. Р. Измайловой) [4, с. 185-186].

В соответствии с Уставом международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси [9] и Уставом международного военного трибунала для Дальнего Востока [10], универсальное значение

которых было подтверждено Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 1946 и 1947 гг., а также Уставами трибуналов для Югославии и Руанды, военными преступлениями необходимо считать нарушения законов или обычаев войны, а именно: убийства, истязания или увод в рабство гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; разорение, неоправданное военной необходимостью; бессмысленное разрушение городов и пр.

А. В. Берко по поводу такой интерпретации понятия и видов военных преступлений в международном праве справедливо отмечает, что юридическая природа военных преступлений дуалистическая: с одной стороны к таким преступлениям относятся деяния, нарушающие правила ведения военных действий (вооруженных конфликтов), направленные против интересов лиц, непосредственно участвующих в этих конфликтах, а с другой стороны, – нарушающие нормы международного гуманитарного права, назначением которых является защита прав и интересов лиц, непосредственно не участвующих в вооруженных конфликтах [2, с. 34-36]. Поддерживая эту точку зрения, Р. А. Адельханян акцентирует внимание на том, что сводить определение военного преступления только к нарушению норм международного гуманитарного права неоправданно [3, с. 75-80]. Он отмечает, что определение военного преступления должно включать в себя не только преступное нарушение норм международного гуманитарного права, а также нарушения основных принципов международного права (принципов *jus cogens*) в ходе вооруженных конфликтов (как международного, так и внутреннего характера). К таким принципам относятся: принцип соблюдения прав и свобод человека; принцип равноправия народов и право народов распоряжаться своим будущим; принцип мирного сосуществования и суверенного равенства государств; принцип неприменения силы или угрозы применения силы в международных отношениях; принцип нерушимости государственных и территориальной целостности государств; принцип сотрудничества между государствами и пр.

В международном уголовном праве виды военных преступлений закреплены в ст. 8 Римского статута

Международного уголовного суда [11], которой предусматривается ответственность за следующие деяния:

1) серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.;

2) другие серьезные нарушения законов и обычаев ведения международных вооруженных конфликтов, когда они совершены в рамках плана, политики или при крупномасштабном совершении таких преступлений;

3) другие серьезные нарушения законов и обычаев, применяемых в вооруженных конфликтах немеждународного характера в установленных рамках международного права.

Детализация состава каждого из названных военных преступлений, относящихся к юрисдикции Международного уголовного суда, содержится в отдельном документе – Элементах преступлений.

Не останавливаясь на констатации перечня военных преступлений, закрепленных Женевскими конвенциями 1949 г. [7], отметим, что они устанавливают перечень преступных деяний, учитывая специфику отношений, урегулированных каждой из них. Каждая из четырех Женевских конвенций 1949 г. представляет собственный список серьезных нарушений, вместе создавая единую систему. Нормы данных конвенций «используются» при международных вооруженных конфликтах. Вместе с тем, договорных норм, регулирующих вооруженные конфликты немеждународного характера, в современном международном праве гораздо меньше. «Львиная доля» из них содержится в Дополнительном протоколе II от 8 июня 1977 г.

Считаем, что все военные преступления в международном праве объединены рядом общих юридических признаков, а именно:

1) список военных преступлений установлен в документах международного уголовного права;

2) они совершаются во время вооруженных конфликтов как международного, так и немеждународного характера;

3) они посягают на установленный основными принципами международного права и международного гуманитарного права порядок ведения вооруженных конфликтов (регламентированный порядок военных действий в вооруженных конфликтах является основной частью интересов обеспечения мира и безопасности человечества);

4) непосредственным объектом посягательства являются лица, которые находятся под защитой международного гуманитарного права или их права (например, п. 1 ст. 1 Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов [12] указан круг лиц, пользующихся международной защитой; в ст. 13 Женевской конвенции об улучшении судьбы раненых и больных в действующих армиях, ст. 13 Женевской конвенции об улучшении судьбы раненых, больных и лиц, пострадавших от кораблекрушения, из состава вооруженных сил на море, ст. 4 Женевской конвенции об обращении с военнопленными [7] также определены категории лиц, пользующихся защитой при вооруженном конфликте);

5) они обычно совершаются комбатантами или лицами, которые могут отдавать им приказы (именно на комбатантов и лиц, отдающих им приказы, возлагается непосредственная обязанность претворять в жизнь нормы международного гуманитарного права, поскольку только они имеют законное право вести военные действия);

6) они всегда совершаются целенаправленно и умышленно (ст. 30 Римского статута предполагает, что военное преступление должно быть совершено «целенаправленно и сознательно», при этом целенаправленность поведения определяется по поводу деяния, которое лицо собирается сделать, и по поводу последствий, если лицо собирается причинить эти последствия или осознает, что они наступят при обычном развитии событий [11]);

7) объективная сторона военных преступлений может выражаться в следующем: деяния, связанные с незаконным обращением имущества в свою пользу или пользу третьих лиц, или уничтожением имущества; деяния, связанные с применением незаконного насилия в отношении лиц; деяния, связанные с применением запрещенных средств ведения войны; деяния, связанные с небрежным исполнением своих обязанностей; деяния, связанные с незаконным введением в заблуждение во время боевых действий и пр.

По поводу классификации военных преступлений в международном праве А. Кассезе отмечает, что последние можно систематизировать следующим образом:

- 1) преступления, направленные против лиц, не участвующих или переставших участвовать в вооруженном конфликте;
- 2) применение запрещенных средств ведения войны;
- 3) применение запрещенных методов ведения войны;
- 4) преступления, направленные против лиц и объектов, пользующихся специальной защитой;
- 5) незаконное использование защитных знаков и эмблем (в изложении В. Н. Репецкого [13, с. 54-57]).

Считаем, что такой поход исследователя требует дополнительной аргументации, поскольку, например, одним из запрещенных методов ведения войны является превращение гражданского населения или отдельных гражданских лиц или не обороняемых мест и демилитаризованных зон в объекты нападения, что, в свою очередь, одновременно является и преступлениям, направленным против лиц, не участвующих в вооруженном конфликте.

Иной точки зрения на обозначенный вопрос придерживаются авторы курса лекций «Военное право», которые отмечают, что военные преступления условно можно разделить на такие группы:

- 1) преступления против лиц из состава вооруженных сил, т.е. раненых, больных, потерпевших кораблекрушение на море и военнопленных;
- 2) преступления против гражданского населения, имущества и других гражданских объектов;
- 3) преступления против культурных ценностей;
- 4) применение запрещенных средств и методов ведения войны [14, с. 202-203].

Считаем, что «недостатком» такой систематизации также является то, что отдельные составы военных правонарушений могут одновременно подпадать под несколько классификационных единиц. Например, преднамеренное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, можно отнести и ко второй, и к четвертой из перечисленных групп.

В отличие от провиденных научных подходов, С. И. Леншин обращает внимание на то, что военные преступления можно разделить на совершенные в период вооруженного конфликта международного характера, вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в рамках борьбы с международным терроризмом [15, с. 134].

Считаем, что такой подход также требует дополнительной аргументации, поскольку в современных условиях достаточно сложно «провести параллель» между военным конфликтом международного и внутреннего характера, что сегодня наблюдается на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Одни и те же виды военных преступлений (умышленные убийства, пытки и бесчеловечное обращение, преднамеренное причинение тяжких страданий или серьезных увечий и пр.) могут быть совершены как в рамках международных, так и немеждународных конфликтов. Кроме того, последствия совершения военных преступлений во внутренних конфликтах представляют не меньшую общественную опасность, чем – военных преступлений во время международного конфликта.

Как один из вариантов юридической идентификации военных преступлений и их классификации, может быть предложен подход, основанный на сочетании двух формальных параметров: юрисдикция, под которую подпадает преступление, а также источник его криминализации. То обстоятельство, что деяние подпадает под юрисдикцию двух и более государств, отражает международный характер преступления (например, распространенность и/или динамизм преступника или преступной деятельности); а криминализация такого деяния является формальным фактором, который отражает источник уголовно-правового запрета, нарушенного преступлением. Также считаем возможным систематизировать военные преступления на преступные деяния, нарушающие правила ведения военных действий (вооруженных конфликтов), направленные против непосредственных участников этих конфликтов, а также преступные деяния, нарушающие нормы международного гуманитарного права, направленные против лиц, не участвующих в вооруженных конфликтах.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Военными преступлениями являются преступления, совершаемые во время вооруженных конфликтов (международного и немеждународного характера), заключающиеся в серьезном нарушении основных принципов международного права (*jus cogens*), а также правил ведения вооруженных

конфликтов, установленных международным гуманитарным правом. В зависимости от источника криминализации военные преступления можно систематизировать на два вида: преступления в соответствии с национальным правом (в обязательном порядке должна присутствовать характеристика транснациональности); преступления в соответствии с международно-правовыми нормами. Все военные преступления в международном праве объединены рядом общих юридических признаков, а именно: 1) список таких преступлений установлен в документах международного уголовного права; 2) совершаются во время вооруженных конфликтов как международного, так и немеждународного характера; 3) посягают на установленный основными принципами международного права и международного гуманитарного права порядок ведения вооруженных конфликтов; 4) объектом посягательства являются лица, которые находятся под защитой международного гуманитарного права или их права; 5) обычно совершаются целенаправленно и умышленно комбатантами или лицами, которые могут отдавать им приказы.

Список использованных источников

1. Лобанов, С. А. Международная уголовная ответственность за военные преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.10 – Международное право; Европейское право / С.А. Лобанов. – М., 2018. – 22 с.
2. Берко, А. В. Уголовная ответственность за применение запрещенных средств и методов ведения войны: дисс. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / А. В. Берко. – Ставрополь, 2002. – 236 с.
3. Адельханян, Р. А. Военные преступления в современном праве / Р. А. Адельханян. – М.: Спарк, 2003. – 329 с.
4. Измайлова, П. Р. Международные преступления / П.Р. Измайлова // Труды Института государства и права Российской академии наук. – № 5. – 2011. – С. 180-187.
5. Баймуратов, М. О. Міжнародне право / М. О. Баймуратов. – Харків: «Одіссей», 2002. – 672 с.
6. Зелінська, Н. А. Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину: дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.11 / Н.А. Зелінська. – Одеса, 2006. – 486 с.

7. Женевские конвенции и протоколы к ним // Сайт «Организация Объединенных Наций и международное гуманитарное право». – URL: <https://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml> (дата обращения: 10.03.2022).

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Информационно-правовая сеть «КонсультантПлюс». – URL: https://nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=36273 (дата обращения: 10.03.2022).

9. Устав международного военного трибунала для Дальнего Востока: (принят в г. Токио 19 января 1946 года) // Сайт «Сейчас.ру». – URL: <https://www.lawmix.ru/abro/1487> (дата обращения: 10.03.2022).

10. Устав международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (принят в г. Лондоне 8 августа 1945 года. – URL: <http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/LEBEDEVA/LAW.HTM> (дата обращения: 10.03.2022). – Загл. с экрана.

11. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года // Сайт «Международный Комитет Красного Креста». – URL: <https://www.icrc.org/ru/document/ustav-mezhhdunarodnogo-ugolovnogo-suda-rimskiy-statut> (дата обращения: 10.03.2022).

12. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов: Резолюция 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1973 года // Сайт Организации Объединенных Наций. – URL: https://www.un.org/ru/documents/d-ecl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml (дата обращения: 10.03.2022).

13. Репецкий, В. М. Міжнародне гуманітарне право: підручник / В. М. Репецкий, В. М. Лисик. – Київ: Знання, 2007. – 467 с.

14. Военное право: Курс лекций / под общ. ред. Н.А. Петухова. – М.: Прогресс, 2002. – 220 с.

15. Леншин, С. И. Международное гуманитарное право: учебник / С. И. Леншин. – М.: За права военнослужащих, 2004. – 239 с.